

ECONOMIC SCIENCES

QUALITY CONTROL IN THE HOTEL INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

Baiuzakova G.I.,

Master of Science in Economics,

Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages

Myrzabayeva D.Zh.,

Master of Arts in Foreign Philology,

Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages

Makhpirov I.M.

Graduate student,

Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА

Байузакова Г.И.

Магистр экономических наук

Казахский Университет Международных Отношений

и Мировых Языков имени Абылай хана

Мырзабаева Д.Ж.

Магистр иностранной филологии

Казахский Университет Международных Отношений

и Мировых Языков имени Абылай хана

Махпиров И.М.

Студент выпускного курса

Казахский Университет Международных Отношений

и Мировых Языков имени Абылай хана

Abstract

This article reveals the problems of quality control in the hotel industry of Kazakhstan. The quality of service provision is considered as the major factor of success and an important key concept in the hospitality industry. Various methods of quality control research are presented.

Аннотация

В данной статье раскрываются проблемы контроля качества в гостиничной индустрии Казахстана. Качество предоставления услуг рассматривается как главный фактор успеха и важная ключевая концепция в индустрии гостеприимства. Представлены различные методы исследования контроля качества.

Keywords: quality control, service level, quality of service, hospitality industry.

Ключевые слова: контроль качества, уровень сервиса, качество обслуживания, гостиничный бизнес.

Расширение туризма на международном уровне является результатом развития различных видов деятельности, связанных с созданием туристического продукта, где гостиничный менеджмент играет значительную роль. Отельный бизнес как деятельность, предлагающая услуги, охватывает различные виды категорированного размещения, к примеру отели, мотели, пансионаты, апартаменты.

Индустрия гостеприимства претерпела множество изменений с момента своего создания. За определенный период времени по разным причинам произошли изменения в внутренней структуре гостиниц, маркетинговых стратегиях, менеджменте и т.д. Причины могут включать изменение моделей потребительских предпочтений, индустриализацию, революцию в транспорте и авиации, изменение законов, правил и так далее. За последние несколько десятилетий в индустрии гостеприимства произошли феноменальные изменения, и причина этого - качество обслуживания.

Чтобы предоставить качественный сервис, отель должен соблюдать сроки, предоставлять полный сервис, добросовестность, последовательность, постоянный и открытый доступ. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, отели должны иметь удобную локацию, уютный дизайн, приобрести необходимое оборудование и технологии, использовать правильные материалы, обеспечить квалифицированный персонал постоянным обучением и контролем, и все это с последующим полным внедрением системы качества.

Гостиничный бизнес — это сфера услуг, но также и отрасль, требующая качественного обслуживания. Отношения потребителей с гостиницами выстраиваются не только благодаря количеству предоставляемых услуг, а также восприятие клиентов, в непростое время увеличения предложения на рынке, во многом зависит от уровня сервиса. Потребители, которые удовлетворены сервисом, мо-

гут стать лояльными и продолжать покупать гостиничные услуги на протяжении продолжительного времени [1]. Другими словами, в связи с растущей конкуренцией уровень сервиса – это один из главных показателей по улучшению лояльности потребителей, а контроль качества предоставляемого сервиса – это механизм, который в перспективе выделит отель среди остальных.

Термин «качество» имеет огромное количество значений, тем не менее свод стандартов ISO дает точное и краткое определение - “качество - степень, в которой набор присущих характеристик соответствует требованиям” [2]. В контексте гостиничного бизнеса более подходящим является объяснение данного термина, как «результат – характеристика продукта или услуги, предоставляемых клиенту, и отличительный признак организации, которая удовлетворила всех своих заинтересованных сторон» [3].

Качество обслуживания в индустрии гостеприимства становится одним из важнейших факторов получения устойчивого конкурентного преимущества и доверия клиентов на конкурентном рынке, и поэтому качество обслуживания может дать индустрии гостеприимства отличный шанс создать конкурентную дифференциацию для организаций. Таким образом, качество предоставления услуг рассматривается как важная ключевая концепция и важнейший фактор успеха в индустрии гостеприимства. Успешный отель предоставляет клиентам превосходное качество обслуживания, а качество обслуживания считается основой жизнедеятельности отеля. Качество обслуживания может принести много преимуществ, таких как повышение удовлетворенности клиентов, улучшение имиджа бизнеса, повышение лояльности клиентов и предоставление конкурентного преимущества бизнесу.

Считается, что качество обслуживания — это то, что отличает гостиничный сектор, однако не существует согласованного определения того, что такое качество обслуживания. Принято считать, что качество обслуживания зависит от потребностей и ожиданий гостя. Определение качества обслуживания гласит, что качество — это просто соответствие спецификациям, означающее, что положительное качество — это когда продукт или услуга определенного качества соответствуют или превосходят установленные стандарты или обещания. Однако это, кажется упрощенным объяснением для индустрии гостеприимства. Альтернативные определения гласят следующее:

1. Качество — это совершенство;
2. Качество — это соотношение цены и качества;
3. Качество соответствует или превосходит ожидания.

Данная модель лучше согласуется с идеями, которые существуют в сфере гостиничного менеджмента, чем первый упомянутый упрощенный подход. Качество и ценность обслуживания довольно сложно рассчитать, поэтому компании должны полагаться на восприятие качества и ожидания гостей, чтобы получить последовательные

результаты, которых лучше всего достичь, задавая гостям вопросы, связанные с ожиданиями и их восприятием качества обслуживания, что может быть эффективно достигнуто с помощью тщательно разработанных опросов.

Основным недостатком качества обслуживания является изменчивость, надежность процесса воспроизведения услуг и ограниченные ресурсы [4]. В отелях потребители имеют определенные взгляды и представления о качестве предоставления услуг, а атрибуты качества считаются важными для большого количества списка услуг, именно поэтому недостаточность определенных атрибутов может привести к тому, что потребители будут воспринимать качество обслуживания как низкое. Большинство клиентов были бы готовы обменять некоторые удобства на снижение цен, и что поведение, уровень квалификации и производительность обслуживающего персонала являются ключевыми факторами, определяющими воспринимаемое качество услуг [5]. Это является серьезной проблемой для улучшения или поддержания высокого уровня качества обслуживания.

Исследования, посвященные управлению качеством услуг, показывают, что компании, предоставляющие сервис, тратят слишком мало усилий на планирование качества услуг. Возникающие в результате затраты на некачественное планирование обслуживания приводят к снижению прибыльности в результате сбоя в обслуживании [6].

При обсуждении удовлетворенности важно понимать, что оценка обслуживания гостем включает в себя два основных различных измерения:

- предоставление услуг;
- результат обслуживания [7].

Исследования показывают, что то, как была оказана услуга (воспринимаемое функциональное качество), более важно, чем результат процесса обслуживания (техническое качество). Это исследование ясно показывает, что усилия персонала оказывают сильное влияние на суждения гостей об удовлетворенности.

В некоторых более ранних исследованиях качество обслуживания можно определить как степень, в которой услуга удовлетворяет потребностям или ожиданиям клиентов, или концептуализировать его как общее впечатление клиентов о слабости или превосходстве услуги. Однако качество обслуживания определяется как “то, что клиент получает и за что готов платить”, а не “то, что поставщик вкладывает”. Таким образом, качество обслуживания можно рассматривать как разрыв между ожидаемым сервисом и фактическим воспринимаемым сервисом.

Качество обслуживания состоит из трех аспектов:

1. Физические возможности;
2. Персонал;
3. Материалы.

Компании, предоставляющие услуги, должны расширить свое понимание производительности, чтобы помочь урегулировать конфликты – синер-

гию рычагов - между улучшением качества обслуживания и повышением производительности обслуживания [8]. Труды некоторых исследователей видят в качестве обслуживания две основы:

- функциональное качество, в данном контексте представляет собой способ получения услуги - мобильность, доступность, быстрота и т.д.;

- техническое качество — это то, что покупатели получают.

При рассмотрении вопроса качества предоставления услуг, стоит так же уделить внимание модели Бумса и Битнера. "Servicescape" — это общий термин для описания физического окружения сервисной среды, такой как отель или круизное судно. Гости иногда неосознанно пытаются получить как можно больше информации с помощью опыта, чтобы уменьшить информационную асимметрию. Это заставляет гостей искать качественные сигналы или подсказки, которые могли бы предоставить им информацию об услуге, что приводит к "теории использования сигналов". Теория использования сигналов утверждает, что продукты или услуги состоят из нескольких массивов сигналов, которые служат суррогатными показателями качества продукта или услуги. Существуют как внутренние, так и внешние сигналы, которые помогают гостям определить качество. Следовательно, из-за ограниченной осознанности услуг гостям часто приходится принимать цену впечатлений и внешний вид или обстановку самого отеля или круизного лайнера в качестве показателей качества. Хотя было опубликовано много научных работ, в которых обсуждается удовлетворенность гостей, можно отметить, что ограниченное внимание уделялось восприятию ценности и ожиданиям гостей в отношении доставки продукта и влиянию цены, которую гости платят за опыт, на удовлетворенность и будущие расходы. Кроме того, также известно, что роль ценообразования в отношении удовлетворенности гостей в значительной степени игнорировалась. Учитывая, что за последние несколько десятилетий ожидания гостей в индустрии гостеприимства выросли и продолжают расти, руководству все сложнее понять, чего ожидают гости.

Американское общество контроля качества определяет качество как совокупность характеристик услуги или продукта, которые влияют на его способность удовлетворять потребности клиентов [8].

В отличие от физических продуктов, услуги проходят предварительную проверку перед покупкой. Поэтому покупатели ищут какие-то материальные доказательства, которые обеспечат информацию и уверенность в обслуживании. Что-то вроде внешнего вида ресторана или отеля — это первое, что бросается в глаза по прибытии гостя; чистота общественных мест и т.д. дает представление об обслуживании.

Высокое качество обслуживания создает лояльных клиентов и позитивное сарафанное радио. Это определяет удовлетворенность клиентов, которая влияет на повторные покупки и тем самым служит увеличению доходов компании.

Контроль качества — это процесс проверки и определение соответствия согласно регламентированным внутренним правилам. Цель данного контроля - это выявление несоответствий и нахождение способов их улучшения. Правильный контроль способствует улучшению качества предоставления услуг и удовлетворению потребителей согласно их запросам и внутренним правилам

Проверка качества предоставления услуг охватывает все этапы проживания гостей и начинается с удобства бронирования номера в отеле, а заканчивается быстрой процедурой выселения гостя.

Предоставление сервиса приобретает все большее значение как внутри страны, так и на международном уровне. В сегодняшних меняющихся глобальных условиях многие предприятия сталкиваются с усиливающейся конкуренцией и быстрым регулированием, и для достижения конкурентных преимуществ и эффективности предприятиям приходится искать выгодные способы дифференциации. Одной из стратегий, связанных с успехом, является предоставление высококачественных услуг, особенно во времена жесткой конкуренции как внутри страны, так и на международном уровне. Эта концепция была предметом многих концептуальных и эмпирических исследований, и в целом считается, что качество оказывает положительное влияние на производительность и конкурентное положение организации. Однако, несмотря на огромное количество исследований, проведенных в области качества обслуживания, вопросам, связанным с качеством, уделяется мало внимания в контексте гостеприимства. Кроме того, авторы исследований, проведенных по качеству в сфере услуг, также выразили обеспокоенность в отношении показателей качества в отелях и, в частности, методов, используемых для измерения восприятия клиентами качества гостиничных услуг.

Поскольку качество обслуживания становится важной частью деловой практики, важно уметь измерять и исследовать его эффективность. Данное умение имеет практическое значение для менеджеров отелей, поскольку они могут направить свои ресурсы на улучшение слабых показателей обслуживания и совершенствование своих маркетинговых усилий, чтобы предоставляемые услуги соответствовали ожиданиям клиентов.

Одним из наиболее широко используемых инструментов для измерения качества обслуживания является шкала «SERVQUAL», разработанная профессором маркетинга Парасураманом и другими в 1985 году, а затем усовершенствованная в 1988 и 1991 годах [9]. Модель, на которой основывается данный метод, предполагает, что клиенты оценивают качество услуги по пяти различным параметрам:

- надежность;
- оперативность;
- уверенность;
- сочувствие;
- ощутимость.

Метод заключает, что качество обслуживания — это разница между ожиданиями клиента и восприятием качества обслуживания. Чтобы оптимизировать эту модель, авторы разработали 22 пункта, которые были предназначены для отражения в двух отдельных столбцах восприятия и ожиданий клиентов от услуги в этих измерениях, что составило в общей сложности 44 вопроса.

Несмотря на широкое использование «SERVQUAL» академиками и практикующими менеджерами в различных отраслях промышленности в разных странах, ряд исследований поставили под сомнение концептуальную и операционную основу модели. Более конкретно, эти исследования позволили подтвердить пятимерную структуру в различных отраслях промышленности. Например, исследование, проведенное в индустрии гостеприимства, показало пять аспектов качества обслуживания, и они отличались от показателей «SERVQUAL». Эти результаты предполагают, что необходима дальнейшая настройка масштаба для индустрии гостеприимства.

Для того, чтобы устранить озабоченность по поводу обоснованности использования оценки "восприятие минус ожидания", исследователи объединили оценки "ожидания" и "восприятие" в единый показатель. Впоследствии они обнаружили, что надежность и достоверность этого единственного показателя превосходят показатели, основанные на разностном методе. В 1991 году Парасураман и др. опубликовали свой собственный формат шкалы в одну колонку, который сокращает размер вопросника вдвое и сокращает время, необходимое для заполнения, тем самым сводя к минимуму вероятность ошибки в ответе. Данный метод имеет место быть, но затруднен большим количеством вопросов и определенной неудобностью для менеджмента.

Исследования контроля качества предоставления услуг могут производиться и другими методами (Таблица 1).

Таблица 1

Методы исследования контроля качества

Метод контроля качества	Специфика	Применение в гостинице
1. Диаграммный метод	Диаграмма строится на основе ожидания к определенной услуге и ее фактического состояния	-полнота предоставления информации при заселении -качество проведенной уборки -количество времени на предоставление услуги
2. X-Столбчатая диаграмма	Похожий с первым, но в выборке присутствуют услуги одного типа и сравниваются между собой для определения систематичности возникновения погрешности	- проверка персонала одного подразделения или департамента на соответствие требованиям предоставления услуг
3. Инспектор контроля качества	Полная проверка качества предоставления услуг инспектором или незаинтересованным лицом	- в гостиничном бизнесе - к этому методу можно отнести «тайный гость» и проживание сотрудника на выходных как гостя, с целью нахождения недочетов
4. 100% метод контроля	Проверка всех этапов предоставления услуг	- контроль над сотрудниками менеджментом гостиницы и проведение отдельных тренингов по пробелам.
Примечание: составлено автором		

Согласно таблице приведенной выше можно сделать вывод что все методы применимы в гостиничной сфере и могут быть выполнены менеджментом отеля на постоянной основе.

Стоит отметить, что данные наиболее распространенные методы контроля качества предоставления услуг имеют как плюсы, так и минусы (Таблица 2).

Таблица 2

Положительные и отрицательные стороны методов контроля качества предоставления услуг

Метод контроля качества	Положительные стороны	Отрицательные стороны
1	2	3
1. Диаграммный метод	- возможность оценивания подготовки персонала и следование внутренним регламентам	- проверка выполняется согласно строго регламентированным правилам и не применима к абстрактным и неизмеримым услугам (дружелюбие, стрессоустойчивость и т.д.)
2. X-Столбчатая диаграмма	- возможность оценивания качества абстрактных и неизмеримых услуг, а также выполнение регламентированных правил предоставления сервиса	- трудоемкий процесс оценивания в определенном контексте.
3. Инспектор контроля качества	- контроль качества происходит незаинтересованным лицом - полнота проверки определенного качества предоставления услуг (чистота номера, предоставление информации, правильность заселения и выселения, подачи блюд и т. д.)	- зачастую сотрудники ожидают проверку инспектором и стараются уведомлять друг друга о «подозрительных клиентах» - управляющий состав иногда уведомляет о пребывании «тайного гостя» - невозможность оценивания «невидимых» услуг (инженерная служба,
4. 100% метод контроля	- объединяет все процессы предоставления услуг	- трудоемкий и долгий процесс - обширность сферы услуг не позволяет производить 100-ный контроль
Примечание: составлено автором		

Исходя из таблицы приведенной выше стоит отметить, что у каждого метода есть как и положительные, так и негативные стороны. Тем не менее совершенного способа проверки качества предоставления услуг пока не выявлено, поэтому каждая гостиница или сеть старается применить наиболее удобную для себя модель.

Преимуществами введения контроля качества предоставления услуг являются:

1. Гарантия предоставления лучшего качества услуг;
2. Дисциплинированность персонала;
3. Удовлетворенность гостей;
4. Следование правилам внутреннего распорядка;
5. Мотивация сотрудников.

Контроль качества предоставления услуг на предприятиях гостиничного бизнеса обеспечивает правильность и качество отельных продуктов и услуг. Так же это является неизменной и постоянной возможностью улучшения бизнес-процессов и увеличения дохода гостиницы. Стоит отметить, что данная процедура — это возможность постоянной мотивации сотрудников и зарождения чувства сопричастности. Например, главный слоган сети отелей «TheRitz-Carlton»- «Мы леди и джентльмены оказываем услуги другим леди и джентльменам». Это ярко характеризует внутреннюю политику компании, рождает чувство лояльности сотрудников, уважение посетителей, а также качество сервиса и предоставляемых продуктов и услуг. Контроль качества предоставления услуг - это цепочка последовательных действий менеджментом компании, от обучения и тренингов, проводимых с

персоналом, до создания методов контроля согласно установленным стандартам. Данные действия, приносят удовлетворение посетителей и доходы для компании.

Интерес населения к гостиницам, находящимся в городе, уже давно стал новомодной тенденцией, зародившейся в туристических местностях. Жителям импонирует идея проживания в отелях на выходных, не выезжая из города, как способ смены обстановки. Гостиницы в свою очередь предоставляют высококачественный сервис для уютного проживания и в большинстве случаев имеют дополнения как сервируемая шведская линия, спа-, бассейн и тренажерный зал. Во время пандемии и ограничений 2020 года данный вид внутреннего туризма начал развиваться большими темпами и стал незаменимой поддержкой для гостиничного бизнеса и ресторанам при отелях. Именно поэтому количество номеров, бронируемых по непрямым каналам стало увеличиваться повсеместно.

Количество гостиниц в Казахстане растет из года в год. К 2020 году общее число гостиниц составило 3514. В основном они сконцентрированы в Восточно-Казахстанской (562), Алматинской (539) и Акмолинской (311) областях. Следует отметить, что среди мегаполисов наибольшее число гостиниц находится в г. Алматы-335 [10].

Согласно статистическим данным представленным акиматом города Алматы 2019 год был самым успешным для туризма. Общее количество туристов мегаполиса увеличилось на 85% по сравнению с 2015 годом, и составило 1,333 тысяч гостей. Эта динамика так же прослеживается по состоянию количества гостей и проданных номеров.

Пандемия 2020 года нанесла огромный урон по сектору туризма во всем мире. Международная туристическая организация привела данные об уменьшении туристических потоков более чем на 70% во всем мире.

По данным акимата города Алматы количество туристов в 2020 году сократилось на 72% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее несмотря на такой сильный удар по туристической сфере, администрацией города был выстроен план развития для улучшения туристического потока и приведения к показателям 2019 года к 2024 году, с ежегодным увеличением в размере 7%.

Согласно диаграмме, представленной ниже количество номеров, забронированных благодаря прямым каналам бронирования, таким как бронирования по телефону, электронной почте и официальному сайту, превалировало во время пика развития туризма в городе Алматы в 2019 году, но данная тенденция изменилась с наступлением пандемии. Это можно объяснить уменьшением деловых поездок, увеличением внутреннего туризма и возросшим интересом жителей города Алматы к местным гостиницам.

Рис. 1. Количество проданных номеров, разделенных по каналам бронирования

Также хотелось бы отметить, что из-за политической ситуации в мире сложившейся в 2022 году и уходе туристических сайтов бронирования с рынка Российской Федерации ожидается увеличение числа проданных номеров по прямым каналам бронирования.

Конечно, стоит отметить, что многие отели в данный год потерпели огромные убытки, гостиницы, имеющие на своей территории спа и бассейны, временно закрыли их, а также были наложены некоторые ограничения на ресторанный сервис. Ресторанный бизнес Алматы претерпел в это время сильные потрясения, и единственным доходом была доставка готовой еды на дом, в тоже время рестораны при гостиницах в основном никогда не работавшие на доставку, могли предоставлять услугу заказ еды в номер и время от времени сервировку шведской линии. Это стало несомненным плюсом, так как люди, уставшие от карантина и желающие сменить обстановку, могли забронировать номер в отеле и насладиться свежей ресторанной едой, сервированной в номер.

К 2021 году процент заселенности отелей составляет 35%, что является хорошим показателем, несмотря на все те же серьезные ограничения. Так

же очень важно принять во внимание тот факт, что к 2021 году количество гостей, бронируемых через прямые каналы бронирования, значительно увеличилось по сравнению с 2019 и 2020 годами, данную динамику можно назвать положительной, потому что несмотря на высокую прибыльность 2019 года, отелю пришлось выплатить значительную комиссию от проданных номеров через непрямые каналы бронирования. Именно поэтому многие маркетологи глобальных отельных операторов и локальных отелей, в момент серьезного кризиса были обеспокоены вопросом уменьшения расходов отелей из-за повышенной комиссии туристических агентств, сайтов и площадок для бронирования.

Качество и высокий уровень обслуживания — это понятия, неразрывно связанные с индустрией туризма и гостеприимства. Обеспечение качества — это долгосрочное обязательство, которое представляет собой затраты, но приветствуемые и более низкие, чем затраты на некачественное обслуживание. Менеджеры должны выявлять, регистрировать и взвешивать влияние затрат на качество и прибыль, а также иметь возможность расставлять приоритеты в отношении процессов улучшения каче-

ства. Соотношение затрат и выгод от качества может быть достигнуто за счет соотношения некачественных затрат и обеспечения качества с выгодами от экономии эксплуатационных расходов, а также коэффициентом возврата гостей и их рекомендациями.

Менеджеры индустрии гостеприимства должны сделать качественное обслуживание главным приоритетом как для них, так и для их персонала. Рекомендации по улучшению обслуживания гостей для достижения успешных и прибыльных результатов включают:

- сосредоточение внимания на качественном обслуживании и удовлетворенности гостей;
- удержание существующих гостей за счет превышения их ожиданий;
- постоянное улучшение качества;
- трудоустройство, регулярное обучение и расширение возможностей персонала, ориентированного на обслуживание;
- поиск лучших практик с помощью сравнительного анализа.

Предлагаемая стратегия по контролю качества предоставления услуг включает в себя следующие пункты:

- создание внутренних правил и рекомендаций регламентирующих процесс предоставления услуг;
- проведение постоянной проверки качества номеров;
- проведение тренингов;
- введение Диаграммного метода;
- использование Х-Столбчатой диаграммы;
- использование практики тайного гостя;
- внедрение 100%-ного метода контроля;

- постоянное анкетирование гостей.

Все вышеперечисленные рекомендации подкреплены мировым опытом и имеют доказательную базу их эффективности. При поэтапном введении можно достичь почти 100% контроль качества предоставления услуг и в следствии удовлетворенность гостей качеством услуг и сервиса.

Список источников

1. Зелтам В. Как процессы оценки потребителей различаются между товарами и услугами, Маркетинг услуг:2015.-186-190с.
2. ISO 9000:2005 – 3.1.1 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
3. Организация контроля качества предоставления услуг [электронный режим доступа]. URL: <https://www.quality.org> (дата обращения 01.04.2022)
4. Гаммессон Э. Маркетинговая Ориентация. Решающая роль маркетолога, работающего неполный рабочий день: Европейский журнал маркетинга, 25 (2):2017. - 75с.
5. Тигине М. Управление качеством и обслуживание: 2017. - 91с.
6. Стюарт Ф. Стратегии контроля качества: 2015.- 68с.
7. Матилла С. Роль культуры в регулировании сервиса: 2017. - 14с.
8. Парасураман А. Модель контроля качества: 2019. - 38с.
9. Джухаир Т. Д. Изучение восприятия иностранными туристами гостиничных услуг с использованием модификационного метода к качеству обслуживания: 2017. - 350-346с.
10. Туризм Казахстана 2016-2020/ Статистический сборник/ -25с.